

DOI: <https://10.5281/zenodo.17981239>

SOG‘LOM OVQATLANISHNING ILMIY ASOSLARI, OZIQ-OVQAT TARKIBIDAGI OQSIL, YOG‘ VA KRAXMALNING OZUQAVIY AHAMIYATI

Qudratov Otabek Sapar o‘g‘li

Samarqand “ZARMED” Universiteti
Zarmed universiteti assistent o‘qituvchisi

Kamolova Bonu Komil qizi

Samarqand “ZARMED” Universiteti
Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashda ovqatlanishning ahamiyati, ovqatlarda ishlatiladigan oqsil, yog‘ va kraxmal moddalarning kimyoviy tarkibi va issiqlik ishlovi natijasida qimmatbaho ozuqaviy moddalarning sifat o‘zgarishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat mahsulotlari, kimyoviy tarkibi, yog‘lar, oqsil, uglevod, issiqlik ishlovi, istemol uchun tayyor mahsulot sifati.

Insonning yaxshi turmush kechirishi uchun sog‘-salomat bo‘lishi uchun ovqatlanishning ahamiyati juda ham kata shuning uchun insoniyat paydo bo‘lgandan beri ovqatlanish masalasi asosiy masala hisoblanadi ovqatning to‘yumliligi uning tarkibidagi oziq ovqat mahsulotlari bilan belgilanadi.

Oziq-ovqat mahsulotining kimyoviy tarkibi va ularning ozuqaviy qiymatini aniqlaydi.

Ma‘lumki oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi – oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, mineral moddalar, vitaminlar, va boshqa kimyoviy moddalardan iborat. Bu moddalarning har biri o‘ziga xos fiziologik xususiyatga ega. Kishi normal hayot kechirishi uchun bu moddalar organizmda muayyan miqdorda va nisbatda bo‘lishi lozim. Agar ulardan bittasi yoki bir nechtasi yetishmasa organizmda zararli ta‘sir bo‘lishi mumkin. Tabiatda organizmning zarur moddalarga bo‘lgan fiziologik extiyojini to‘la to‘kis ta‘minlay oladigan yagona bir mahsulot yo‘q. Shu sababli hayot uchun zarur bo‘lgan moddalar turli oziq ovqat mahsulotlarida turlicha meyyorda bo‘ladi.

Oziq ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibidagi asosiy moddalardan oqsilar, yog'lar va uglevodlar to'g'risida qisqacha ma'lumot keltiramiz.

Bu moddalarning ahamiyati shundan iboratki ular organizmda energiya ajratib chiqaradi.

Oqsillar. Oqsil-yuqori molekulyali, tarkibi azotli, tabiiy aminokislota qoldiqlaridan tashkil topgan birikmadir.

Oqsilsiz hayot yo'q. Odam tanasining beshdan bir qismi oqsillardan iborat. U odamning hamma a'zolarida va to'qimalarida mavjud.

Oqsillar organizmda quyidagi muhim vazifalarni bajaradi:

- 1). Plastik vazifasi-oqsillar ham organizmning barcha hujayralari tarkibiga kiradi.
- 2). Energetik vazifasi-kislorod ishtirokida oksidlanib energiya hosil qiladi. 1 gramm oqsil oksidlanib parchalanganda 4,1 kkal energiya hosil bo'ladi.
- 3). Katalitik vazifasi-fermentlar va garmonlar hosil bo'lishida bevosita ishtirok etadi.
- 4). Immunologik (himoyalash) vazifasi-organizmning yuqumli kasalliklar chiqaruvchi mikroblarga qarshi himoya kuchini-immunitetni hosil qiladi.
- 5). Gomeostatik vazifasi-qon, to'qima oraliq va to'qima ichi suyuqliklarining kolloid – osmotik bosimini ta'minlaydi.
- 6). Tashuvchilik vazifasi-qizil qon tanachalarining (eritrositlar) oqsil moddasi (gomoglobin) o'pkadan kislorodni hujayralarga, hujayralardan esa karbonat angidrid gazini o'pkaga tashiydi.
- 7). Nasl belgilarini o'tqazish vazifasi-nasl belgilarini xususiyatlarini avloddan-avlodga berilishida muhim ahamiyatga ega.

Ko'rinib turibdiki, oqsillarning organizmda yetishmasligi deyarli hamma organlarda o'ziga xos har xil o'zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Oqsillar aminokislotalardan tuzilgan. Ovqatlanish fiziologiyasi fanida ma'lum bo'lgan 80 ta aminokislotalardan asosan 22 tasi ovqat mahsulotlari oqsillari tarkibiga kiradi. Ovqatlar tarkibidagi oqsillar ovqatning hazm bo'lishi jarayonida aminokislotalarga parchalanib, so'ng qonga so'riladi va organizmda o'ziga xos maxsus oqsil hosil bo'lishida ishtirok etadi.

Aminokislotalarni organizmning o'sishida va rivojlanishida ishtirok etishiga qarab almashtirib bo'ladigan va almashtirib bo'lmaydigan guruhlariga bo'linadi.

Almashtirib bo'ladigan aminokislotalar organizmda sintez yo'li bilan hosil qilinadi. Ularning ana shu xususiyati tufayli agar ovqat mahsulotlar tarkibida bunday aminokislotalar kam bo'lsa yoki butunlay bo'lmasa, ichki sintez yo'li bilan ularni hosil qilish va shu bilan organizm ehtiyojini qondirib borish mumkin. Almashtirib bo'ladigan aminokislotalar soni 11 ta.

Almashtirib bo‘lmadigan aminokislotalarni esa organizmda sintez yo‘li bilan hosil qilib bo‘lmaydi. Shu tufayli organizmning bunday aminokislotalarga ehtiyoji har kunlik ovqat mahsuloti bilan yetarli darajada qondirib turilmog‘i lozim.

Almashtirib bo‘lmayligan aminokislotalar soni ham 11 ta.

№	Almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalar	Almashtirib bo‘ladigan Aminokislotalar
1.	Valin	Alanin
2.	Izoleysin	Glisin
3.	Leysin	Serin
4.	Lizin	Asparagin kislota
5.	Metionin	Glutamin kislota
6.	Triptofan	Arginin
7.	Treonin	Asparagin
8.	Fenilalanin	Glyutamin
9.	Gistidin	Prolin
10.	Sistin	Oksiprolin
11.	Tirozin	Sistein

Oqsillar o‘zining aminokislota tarkibiga ko‘ra sifatli va sifatsiz oqsillarga bo‘linadi. Tarkibida hamma 11 ta almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalar bo‘lgan oqsil sifatli oqsil deyiladi.

Sifatli oqsillar hayvon va parranda mahsulotlarida bo‘ladi: go‘sht, baliq, tuxum, sut va sut mahsulotlari.

Tarkibida almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalarning birontasi bo‘lmagan oqsil sifatsiz **oqsil** deyiladi.

Sifatsiz oqsillar o‘simlik mahsulotlarida buladi: no‘xat, guruch, loviya, bug‘doy, kartoshka, makkajo‘xori va boshqalar.

Aholini jinsi, yoshiga ko‘ra oqsillarga bo‘lgan sutkalik ehtiyoji.

Yoshi, jinsi	Oqsillarga bo‘lgan ehtiyoji, gr	
	jami	shu jumladan, hayvon oqsili
Erkaklar		
18-29	91	50
30-39	88	48
40-59	83	46
Ayollar		
18-29	78	43
30-39	75	41
40-59	72	40

Tarkibida fiziologik me‘yorlardan ortiqcha miqdorda oqsil iste‘mol qilganda ham organizm salbiy ta’sirlarga uchraydi. Masalan, buyrakda funksional

o'zgarishlarning sodir bo'lishi, allergik kasalliklar kelib chiqishi, ichki bezlar faoliyati oshib ketishi va boshqalar. Mana shularni hisobga olgan holda hozirga kunda iste'mol qilinadigan taomlar tarkibidagi oqsillar organizmning fiziologik ehtiyojini to'la qondiradigan, ammo shu bilan birga ortiqchalik qilmaydigan darajada bo'lishiga qat'iy amal qilishi kerak.

Hayvon va o'simliklar oqsillari organizmda bir xil hazm bo'lmaydi. Organizm tomonidan oqsillarning hazm qilinishi oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasiga bog'liq.

Yog'lar ham oqsillarga o'xshash odam organizmida plastik va energetik ahamiyatga ega bo'lib quyidagi vazifalarni bajaradi:

- 1). 1 gramm yog' organizmda kislorod ta'sirida oksidlanib, 9,3 kkal energiya ajratida.
- 2). Yog'lar organizm to'qimalari tashkil topishida ishtirok etadi.
- 3). Yog'lar vitamin A, Ye, D, K larni o'ziga biriktirib olib ularni o'zlashishini ta'minlaydi.
- 4). Yog'lar tarkibida organizm uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan fosfatitlar, o'ta to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalari, sterinlar, tokoferollar bor.
- 5). Yog'lar jinsiy garmonlar va buyrak ustki bezlari garmonlari hosil bo'lishida, vitamin D hosil bo'lishida muhim ahamiyatga ega.
- 6). Ter iva ichki organlardagi yog'lar himoyalovchi vazifani bajaradi.
- 7). Odam va hayvonlar organizmidagi yog'lar tanani sovuq qotishdan, mexanik shikastlanishlardan saqlaydi.
- 8). To'yinmagan yog' kislotalari xolesterin birikmalarini bartaraf etish va aterosklerozning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.
- 9). Fosfomepidlar mepotrop xossaga ega bo'lib, jigardan yog'ni tashqariga chiqaradi, hazm jarayonida uning ichakda emulsiyalanishini kuchaytiradi.
- 10). Yog'lar protoplazmalar tarkibiga kiradi va zapas holda teri osti yog' qatlamida to'planadi. Bundan tashqari, organizmda uglevodlarda sintez yo'li bilan ham yog' hosil bo'lishi mumkin.

Yog'lar kimyoviy tarkibga ko'ra murakkab biologik birikmalardan iborat bo'lib, asosiy tarkibiy qismi yog' kislotalari va gliserindan tashkil topgan.

Yog' kislotalari 2 ta kata guruhga bo'linadi:

1. Normal haroratda qattiq to'yingan yog' kislotalari
2. Suyuq, to'yinmagan yog' kislotalari

Qattiq to'yingan yog' kislotalari asosan hayvon yog'lari (qo'y, mol, cho'chqa) da bo'lib, ular qiyin eriydi, organizmda qiyin hazm bo'ladi.

Suyuq to'yinmagan yog' kislotalari o'simlik moylarida bo'lib, odam organizmida energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Mana shu yog' kislotalari xolesterin

birikmalarini bartaraf etish va aterosklerozning oldini olishda, shuningdek qon tomirlar devorining elastikligini oshirish va teridagi almashinuv jarayonlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

To'yinmagan yog' kislotalarining ovqat rasionida yetishmasligi terining qurishi, po'st tashlashi, ekzemaga olib keladi, qon tomirlar o'tkazuvchanligini oshiradi, me'da va o'n ikki barmoq ichak shilliq pardasida yara paydo bo'lishiga, bo'g'inlarda artritlar boshlanishiga moyil qilib qo'yadi.

Odam organizmining fiziologik ehtiyojiga ko'ra bir sutkada ovqat tarkibida yog' va oqsil miqdori deyarli teng bo'lishi 80-100 g, shu jumladan o'simlik moylari 25-30 g bo'lishi kerak.

Yoshi, jinsi	I	II	III	IV	V
Erkaklar					
18-29	103	110	117	136	158
30-39	99	106	114	132	150
40-59	93	101	108	126	143
Ayollar					
18-29	88	93	99	116	-
30-39	84	90	95	112	-
40-59	81	86	92	106	-

Ko'p miqdorda iste'mol qilingan yog' organizmda moddalar almashinuvi jarayonin izdan chiqaradi, organizmda zararli moddalar to'planishiga sabab bo'ladi, ovqat hazm qilish organlari faoliyatini susaytirib qo'yadi.

Bundan tashqari ortiqcha yog' zapas hoida teri osti yog' qatlamida to'planib semirishga olib keladi. Semirish odamning faoliyatini pasaytirishda, sog'lig'ini zaiflashtiradi.

Organizmning yog'ga bo'lgan ehtiyojini iqlim sharoitiga qarab o'zgartiradi, jumladan shimoliy iqlim sharoitida yashovchi aholining bir kunlik ovqatdagi yog' miqdori bir sutkada sarf qilinadigan energiyaning 38-40% o'rta iqlim sharoitida 33 %, janubiy iqlim sharoitida 27-28% ni tashkil qilishi kerak.

Alohida iste'mol qilinadigan yog'lar bilan organizmning yog'ga bo'lgan ehtiyojini qondirib bo'lmaydi. Masalan hayvon yog'lari tarkibidagi A, D vitaminlar ko'p bo'lganligi bilan o'ta to'yinmagan yog' kislotalari kam bo'ladi. Aksincha, o'simlik yog'lari tarkibida vitamin A, D, Ye, K bo'lmagan bir paytda fosfotidlar, linolen kislota yetarli bo'ladi.

Demak, hayvon yog'lari tarkibidagi moddalar bilan o'simlik yog'lari tarkibidagi moddalar bir vaqtda organizm ehtiyojini qondirish uchun xalqimiz azaldan beri qo'llab

keladigan omuxta yog‘dan foydalanish kerak bo‘ladi. Omuxta yog‘ tarkibida 60-70% hayvon yog‘i, 30-40% o‘simlik yog‘i bo‘ladi.

Uglevodlar ham organizmda asosiy energiya manbai hisoblanadi. Ularning ovqatdagi fiziologik qiymati energiya ajritish qobiliyati bilan belgilanadi. Uglevodlar muskul to‘qimalari harakatlanishida bo‘ladigan energiyaning hamda organizmdagi fiziologik jarayonlarning o‘rnini qoplovchi asosiy energiyaning manbai hisoblanadi. Har qanday jismoniy harakat uglevodlarga bo‘lgan ehtiyojini oshiradi.

Ovqatlanishda uglevodlar juda muhim vazifalarni bajaradi:

1. Organizm sutkalik energiya sarfining 56-58% iste‘mol qilinadigan ovqat mahsulotlari tarkibidagi kraxmal bilan qand hisobiga qoplanadi.

2. Uglevodlar organizmdagi turli xil to‘qima va suyuqliklar tarkibiga kirib, ular uchun plastik material bo‘ladi.

3. 1 gramm uglevod kislorod ta‘sirida parchalanib 4,1 kkal energiya ajratadi. Kata odamning bir kunlik ovqati tarkibida 350-450 g uglevod bo‘lishi kerak.

4. Uglevodlar oqsil, yog‘ almashinuvi jarayoni bilan ham chambarchas bog‘liq. Organizmda oksidlanish jarayoni yuqori bo‘lmasa, uglevodlar yog‘larga aylanib teri osti yog‘ qatlamida to‘planadi.

5. Og‘ir jismoniy ish bajarganda, kasal bo‘lganda energetik sarflar uglevodlar hisobiga qoplanmaydigan bo‘lsa, organizmda zapas holda bo‘lgan yog‘lardan qand hosil bo‘lib, energetik sarflarni qoplab turadi.

6. Organizmda uglevodlarning himoyalovchi vazifasi muhim ahamiyatga ega. Jigardagi uglevod-glyukuron kislota zaharli moddalarni o‘ziga biriktirib zararsiz murakkab efir hosil qiladi va u suvda erib siydik orqali organizmdan chiqarib yuboriladi.

Tuzilishining murakkabligi, erishi, organizmga so‘rilishi va glikogen hosil qilishga qarab ovqat mahsulotlari tarkibidagi uglevodlar oddiy va murakkab uglevodlarga bo‘linadi.

Oddiy uglevodlarga tarkibi oddiy bo‘lgan mono-va disaxaridlar kiradi.

Monosaxaridlarga glyukoza, fruktoza va galaktoza kiradi.

Glyukoza mevalar tarkibida ko‘p bo‘ladi. Organizmda glyukoza tez va yengil glikogen hoida o‘zlashtirib miya va muskul to‘qimalarda, yurak muskullarda sarf bo‘ladi. Bundan tashqari qon tarkibidagi qand muvozanatini saqlashda hamda jigarda glikogen zapasining yetarli darajada saqlanib turishida ham glyukoza asosiy rol o‘ynaydi.

Fruktoza ko‘p miqdorda (70-80% gacha) jigarda to‘planadi va bu yerda glyukoza nisbatan osongina glyukogenga aylanadi. U moda almashinuvi jarayonida faol qatnashadi, shuningdek yog‘ va xolesterin almashinuvidagi, Tish kariyesi kasalligini oldini olishdagi ahamiyati kata.

Saxaroza suvda erishi, organizmga so‘rilishi hamda shiraligi jihatidan monosaxaridlarga yaqin turadi. Uning ortiqcha, ko‘p iste‘mol qilishi ovqatning to‘yimliligini oshiradi va qondagi xolesterin miqdorini oshiradi. Saxaroza tez yog‘ga aylanib semirishga olib keladi.

Laktoza - sut qandi, u faqat sut va sut mahsulotlarida bo‘ladi. U sut kislotali bakteriyalarni rivojlanishini ta‘minlab, ichaklarda-chirituvchi mikroorganizmlarni rivojlanishini to‘xtatadi.

Kraxmal yaxshi pishmagan mevalarda, nonda yormalarda, ildiz mevali sabzavotlarda ko‘p bo‘ladi.

Kletchatka organizmga so‘rilmaydi, energiya ajratmaydi, lekin ovqatning hazm bo‘lishida muhim rol o‘ynaydi. U asosan dukkakli donlar, qora non, karam, kartoshka, bodring va boshqalar tarkibida bo‘ladi. U ichaklarni harakatlanishini yaxlitlaydi, ichakning o‘z vaqtida chiqindilardan bo‘shalishini ta‘minlaydi.

Yoshi, jinsi					
	I	II	III	IV	V
Erkaklar					
18-29	378	412	440	508	602
30-39	365	399	426	504	574
40-59	344	378	406	483	546
Ayollar					
18-29	324	351	371	440	-
30-39	310	337	358	427	-
40-59	297	323	344	406	-

Endi oziq-ovqat mahsulotlariga issiqlik ishlovi berilganda mahsulot tarkibidagi oqsillar, yog‘lar va uglevodlarda bo‘ladigan o‘zgarishlarga to‘xtalib o‘tamiz.

Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi;

Issiqlik ishlov berishining mahsulot sifatiga ta‘siri va o‘zgarishi.

Issiq ishlov ta‘sirida mahsulotning mazasi, rangi, hidi, vazn og‘irligi, ozuqalik qiymati va hazm bo‘lish qobiliyati mahsulot tarkibidagi oqsil, yog‘, uglevod, darmondorilar, mineral, maza beruvchi, xushxo‘r qiluvchi moddalarning o‘zgarishi oqibatida o‘zgaradi.

Oqsillarning o'zgarishi. Oqsillar 70°C dan yuqori darajada koagulyatsiyaga uchraydi, ya'ni quyusqlasha boshlaydi. Oqsillar erisli va tarkibidagi suyuqlikni ushlab turish qobiliyatini yo'qotadi. Shu sababli issiq ishlov be'ishdan so'ng go'sht va baliq vazni kamayib, hajmi kichrayadi.

Mahsulot tarkibida erigan holda joylashgan oqsillar issiq ishlov ta'sirida pag'a-pag'a ko'rinishda to'planib qaynatma ustida ko'pik hosil qiladi. Ilvira ko'rinishidagi mahsulotga joylashgan oqsillar issiq ishlov ta'sirida zichlashib biroz suyuqlik ajralib chiqadi. Bunga go'sht yoki baliqqa issiq ishlov berib, so'ngra ishonch hosil qilish mumkin. Faqat tuxumgina issiq ishlov ta'sirida suyuqlik ishlab chiqarmaydi. Pag'a-pag'a oqsillar zichligini oshirish haroratga bog'liq. Issiq ishlov vaqtida mahsulotning harorati yuqori bo'lsa, oqsilning zichlashishi yuqori, suyuqlik ajralish miqdori ko'p bo'ladi. Uzoq vaqt davomida issiq ishlov berish oqsil tarkibining buzilishi va hazm bo'lish jarayonining qiyinlashishiga olib keladi. Shu sababli tarkibida ko'p miqdorda oqsili bo'lgan mahsulotlarni uzoq vaqt davomida qaynatib pishirish mumkin emas.

Yog'larning o'zgarishi. Go'sht mahsulotlariga issiqlik ta'sir etishi natijasida uning tarkibidagi yog'ning bir qismi eriydi. Qaynash jarayonida erigan yog' suv yuzasiga chiqib, mayda parchalarga bo'linadi, ya'ni emulgatsiyalanadi. Suv miqdori qanchalik ko'p bo'lib, qanchalik qattiq qaynasa, sharchalar soni shunchalik ko'p bo'ladi. Qaynatma sho'rva tarkibidagi kislola va tuzlar ta'sirida emulgatsiyalangan yog' osongina glitsirin va yog' kislotalariga ajralib qaynatma sho'rvaning rangini xira, noxush hidli, bemaza qilib qo'yadi. Shu sababli qaynatma sho'rva tayyorlashda asta-sekin qaynatilishi va yuziga suzib chiqqan ko'pik va yog'dagi aralashmalar vaqt-vaqti bilan suzib olinishi lozim.

Qovurish jarayonida yog' tarkibida katta o'zgarishlar ro'y beradi, Mahsulotni qovurishdan avval yog'ni qattiq qizdirish lozim. Bu jarayon yog'ni dog'lashdeb ataladi. Yog' yaxshi dog' bo'lganda undan buralib-buralib tutun chiqqa boshlaydi va bu paytda unga 2 osh qoshiqda sho'r namokop quyib yuborish bilan undagi noxush hid yo'qotiladi. Shundan so'ng mahsulotlar qovuriladi. Yaxshilab dogianmagan yog'da tayyorlangan taom iste'moldan keyin jig'ildonni qaynatadi. Shuning uchun taom tayyorlashdan oldin yog'ni yaxshilab dog'lash shart.

Mahsulotlarni asosiy usulda qovurishda, tarkibida ma'lum miqdorda suvi bo'lgan yog'da (margarin) hamda mahsulolarga (xom kartoshka,

go'sht, baliq va hokazo) issiq ishlov berish jarayonidasachrash evaziga yog' miqdori kamayadi. Bunga 100°C darajadan yuqori qizigan yog'ga mahsulot solinganda uning tarkibidagi suyuqlik ajralishi sabab bo'ladi.

Ko'p yog'da qovurish jarayonida yog'ga uzoq vaqt yuqori bosimli issiqlik ta'siri ko'rsatilishi va yog'ning ifloslantirgan mahsulot qoldiqlari yog'ning o'zgarishiga olib keladi. Bu hollarni ma'lum darajada kamaytirish uchun frityurnitsalardan loydalanish inaqsadga muvofiqdir. Frityurnitsanlmg past qismida sovuq zona deb ataimish qismi bo'lib, u yerdagi yog'ning liarorat darajasi nisbatan past bo'lishi evaziga qovurilayotgan mahsulotdan ajralib chiqqan chiqit yoki mayda bo'lakchalar kuyishining oldi olinadi.

Yog' buzilishining oldini olish uchun qovuriladigan mahsulotni unga belamaslik, qo'lga, asbob-anjomlarga o'simlik yog'i sunilishi va ishlatilayotgan ko'p miqdordagi yog' vaqti-vaqti bilan suzib turilishi kerak. Issiqlik ishlovi berishning mahsulot sifatiga ta'siri va o'zgarishi (uglevodlar va darmon dorilar). Uglevodlarning o'zgarishi. Kraxmalni oz miqdordagi suvda aralashtirib, 100°C gacha qizdirilganda kraxmalning kleysterga ayla-nish hodisasi ro'y beradi va cho'ziluvchan ilvira ko'rinishiga ega bo'ladi. Kraxmalning kleysterga aylanishi $55\text{--}60^{\circ}\text{C}$ darajada boshlanib. harorat yuqorilashgan sari kleyslerlanish tezlashadi.

Kartoshkaga issiq ishlov berishda kleysterga aylanishi tarkibidagi suyuqlik hisobidan amalga oshadi. Xamir mahsulotlarini yopganda kraxmal kleysterlanishi oqsilning zichlashishi natijasida ajratilgan suyuqlik hisobi amalga oshadi. Bu hodisa bo'ktirilgan dukkakhlarni pishirilganda ham uchraydi.

Quruq mahsulot tarkibidagi kraxmal (yorma makaron va boshqalar) issiq ishlov jarayonida atrot-muhitdagi suyuqlikdan foydalanib kleysterlanadi va shuning evaziga o'z miqdoriui ma'lum darajada oshiradi. Xom kraxmal organizmda hazm bo'lmaydi. Shu sababli tarkibida kraxmali bo'lgan mahsulotlar issiq ishlovdan o'tgandan so'ng iste'mol qilinadi.

Kraxmal suvsiz. 110°C va undan yuqori darajada qizdirilsa dekstringa aylanish hodisasini kuzatish mumkin. Bunda kraxmal suvda eriydigan ajralgan donador mahsulotga aylanadi. Yopiladigan mahsulot yuzida qobiq va sarg'ish-qo'ng'ir ranglaming hosil bo'lishi ham kraxmalning dekstringa aylanishidan darak beradi. Un, yormalarni qovurganda ham shu hodisani kuzatish mumkin.

Meva va poliz mahsuloti tarkibida uchraydigan qand (saxaroza). shuningdek, kompot va kisel pishirishda suvga qo'shiladigan shakar qaynatish natijasida tarkibidagi kislota yordamida inversiyalanadi. ya'ni glyukoza va fruktozaga ajraladi va saxarozaga nisbatan shirinroq mazaga ega bo'ladi. Qand 140— 160°C va undan yuqori darajada suvsiz qizdirilsa, to'q qo'ng'ir yoki qora rangli mahsulotga aylanadi. Qandning bu usulda parchalanishi karamellanishdrcyiladi.

Protopektin o'sib boruvchi to'qimalarni mustahkamlaydi va mustahkam tayanchni vujudga keltiradi. Yuqori bosimli harorat bilan beriladigan issiq ishlovda protopektin pektingaaylanadi. Issiq suvda erib, mahsulotni yumshatadi. Pektin yaxshi hazm bo'ladi. Protopektinning pektinga aylanish tezligi mahsulotlar hususiyatiga bog'liq. Kartoshka va mevalarda protopektinning pektinga

aylanishi tez lavlagi. yorma. dukkaklilarda sekin bo'ladi. Qaynatishda issiqlik darajasi yuqori bo'lsa, pektinning hosil bo'lishi tezlashadi. Nordon qaynatmada protopektinning pektinga aylanishi sekinla-shadi.

Shu sababli suyuq osh tayyorlashda kartoshkani luzlangan karam yoki tarkibida nordon mahsuloti bo'lgan masalliqdan so'ng solib pishirmaslik, dukkakliklarni bo'ktirishda. ularning achishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Biriktiruvchi to'qima mahsuloldagi moddalarni ushlab turuvchi devor hisoblanadi, issiqlik ishlovi ta'sirida u biroz o'zgarib bo'kib g'ovak holga keladi va ozuqali sharbatlarning kirishi uchun qulaylashadi.

Darmondorilarning o'zgarishi. Yog'da eruvchi A,D,E,K darmondorilari issiq ishlov berilganda yaxshi saqlanadi. Jazlangan sabzining darmondorilik qimmati yo'qolmaydi, aksincha tarkibidagi karotin yog'da erib, osongina A darmondorisiga aylanadi. Karotin moddasining bunday chidamliligi, garchand kislrod ta'sirida darmondorilar qisman buzilsada, jazlangan sabzavotlarni yog'da uzoq muddatda saqlanishiga yordam beradi.

Suvda eruvchi B guruhidagi darmondorilar nordon sharoitda turg'un ishqoriy va neytral sharoitda esa issiqishlov ta'sirida 20-30% gacha parchalanadi. PP darmondorilari issiq ishlovda juda chidamli bo'ladi. Suvda eruvchan bo'lgani uchun, ular issiq ishlovda ma'lum darajada qaynatmaga o'tadi.

Havodagi kislrod bilan oksidlanuvchi C darmondorisi issiq ishlov ta'sirida tez parchalanadi. Bundan tashqari, C darmondorisining parchalanishiga mahsulotga issiq ishlov berish jarayonida idish

qopqog'ini yopmasdan pishirish, unga uzoq vaqt davomida issiq ishlov berish, taomni issiq holda marmitda ko'p saqlash. mahsulot yuzining kislorod bilan tutash yuzini ko'paytirish kabilar ham sabab bo'lishi mumkin.

Nordon sharoit sabzavot va meva tarkibidagi C darmondorisini saqlashga yordam beradi. Ko'p yog'da qovurilgan kartoshkada oz yog'da qovurilgan kartoshkaga nisbatan C darmondorisi kam parchalanadi, qaynatib pishirilganda ular taikibidagi C darmondorisi ma'lum miqdorda qaynatmaga o'tadi.

XULOSA

Shunday qilib tajribalar va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, insonlarning hayot faoliyati uchun ovqatlanishning ahamiyati ayniqsa ular tarkibidagi oqsilva kraxmalning ahamiyati juda kata bo'lib, ovqatning ahamiyati uning tarkibidagi moddalarning tarkibidagi qimmatbaho komponentlarga bog'liq ekan. Oziq ovqat mahsulotlariga issiqlik bilan ishlov berish ularning tarkibidagi oqsillar, yog'lar va uglevodlarning strukturasi o'zgarishiga sabab bo'ladi natijada istemol ozuqasining sifatiga katta ta'sir qilar ekan. Natijada tayyorlangan ovqat ya'ni taomning o'ziga xos hidi, rangi kabi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'zgaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.M.Rahmatov taom tayyolash texnologiyasi SamDU. Samarqand 2021-yil
- 2.Axrorov U.,Vakil M. Taom tayyorlash texnolgiyasi.-T. «Sharq»2004.-384b
- 3.Anfimova N.A.,Tatarskaya L.L. Pazandachilik. (Kulinariya)kasb hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent "Fan" 2003 yil. 333 bet.
- 4.Elmurodova S.R.,Amonova Z.M. A. Bozorov Pazandachilik texnologiyasi asoslari kasb hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. –Toshkent 2005.-240 b.
- 5.Erbo'tayev I. "Umumiy ovqatlanish, sanitariya va gigiyena" kasb hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent 2005 y 79 b.
- 6.Sobirova.R.A , Yo'ldoshev,N,M "Biokimyo" 2020-yil